

HeFDI Data Talks Service Level Agreement

Lizenz: CC-BY-SA 4.0
Version 1.0

Autoren und Autorinnen

Ortrun Brand¹ [ORCID](#), Maria Kiefer¹ [ORCID](#), Veit Lorenz¹ [ORCID](#), Judith Dähne² [ORCID](#)

¹ Philipps-Universität Marburg
² Hochschule Rhein-Main

Inhalt

Service Level Agreement (SLA) zu den HeFDI Data Talks.....	3
Ausgangslage und Zielsetzung.....	3
Über die Landesinitiative HeFDI.....	3
Über das Veranstaltungsformat der HeFDI Data Talks	3
Service Level-Agreement.....	4
1st-Level-Support.....	4
2nd-Level-Support	4
3rd-Level-Support	4
Kontakt	5

Service Level Agreement (SLA) zu den HeFDI Data Talks

Ausgangslage und Zielsetzung

Das vorliegende Service-Level-Agreement (SLA) verfolgt das Ziel, den Betrieb des gemeinsamen Forschungsdatenmanagement-Services HeFDI Data Talks zu unterstützen. Das SLA schafft mehr Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten. Das Dokument richtet sich dabei grundsätzlich an zwei Zielgruppen: Einerseits sind alle in HeFDI Aktiven adressiert, die mit dem gemeinsamen Service HeFDI Data Talks in Berührung gelangen. Anhand des vorliegenden SLAs können sie sich orientieren, welche Aufgaben zu übernehmen und zu regeln sind. Andererseits richtet sich das Dokument und der SLA-Vorschlag an andere Anbieter von kooperativen FDM-Diensten, etwa weitere Landesinitiativen und regionale Netzwerke, die Interesse an einer Nachnutzung des SLA haben. Das SLA kann als Vorlage dienen, um einen eigenen kooperativen Dienst zu entwickeln.

Mehr Klarheit und Orientierung durch ein Service Level Agreement

Über die Landesinitiative HeFDI

In der Landesinitiative HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (www.hefdi.de) arbeiten elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen zusammen, um gemeinsam Dienste für Forschungsdatenmanagement aufzubauen und zu betreiben. Die Landesinitiative wird finanziert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. HeFDI befindet sich dabei in der zweiten Projektphase 2021-2024. Die beteiligten Hochschulen verfügen sämtlich über lokale Servicestellen und hochschuleigene Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. In der Landesinitiative arbeiten sie gemeinsam an den folgenden Handlungsfeldern: (1) Leitlinien, Datenmanagementpläne, Regelwerke; (2) Datenkultur und Datenkompetenz; (3) Verfügbarkeit und Interoperabilität; (4) Rechtsfragen; (5) Governance; (6) Hochschulindividuelle Entwicklungspfade. HeFDI bietet dabei u.a. institutionelle Repositorien, ein Datenmanagementplan-Tool (RDMO), gemeinsame Schulungen (u.a. HeFDI Data School, HeFDI Code School), die Selbstlerneinheit zum Forschungsdatenmanagement und gemeinsame Veranstaltungen (u.a. HeFDI Data Talks, HeFDI Data Week) an.

In HeFDI arbeiten elf Hochschulen zusammen

Über das Veranstaltungsformat der HeFDI Data Talks

Die HeFDI Data Talks zielen darauf ab, in kurzen Abständen aktuelle Themen, Angebote und Services rund um Forschungsdaten- und Codemanagement vorzustellen und zu diskutieren. Insbesondere die Angebote und Entwicklungen bei den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI), bei deren Sektionen und Arbeitsgruppen sowie von base4NFDI stehen dabei im Fokus. Mit den Data Talks werden Themen und Angebote sowohl von NFDI-Konsortien als auch anderer Anbieter in die Breite getragen. Damit liefern die HeFDI Data Talks einerseits ein Schaufenster für interessierte Nutzende und dienen andererseits gleichzeitig dem zügigen Informations- und Wissenstransfer für die HeFDI-Standorte. Diese können so Innovationen und Anpassungsbedarfe für eigene fachübergreifende Angebote identifizieren und/oder präziser an existierende bundesweite, fachliche Angebote verweisen. Die HeFDI Data Talks richten sich an alle Interessierten, sowohl regional als auch bundesweit und

Data Talks: aktuelle Themen und Angebote zum Datenmanagement

international. Das Format richtet sich an Hochschulangehörige, Interessierte aus Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit und Privatwirtschaft.

Service Level-Agreement

Nachfolgend schlagen wir ein SLA zu den HeFDI Data Talks vor, das genutzt werden kann, um einen landesweiten Service zu erproben. Dabei handelt es sich um einen praxisbasierten Vorschlag, der perspektivisch ausgebaut und überarbeitet werden soll.

1st-Level-Support

Kernaufgabe des 1st-Level-Support ist die lokale Verbreitung und Bewerbung des Service-Angebots. Der 1st-Level-Support wird von den lokalen Standorten durchgeführt.

1st Level: Lokale Verbreitung und Bewerbung des Services

- fakultative, lokal- und zielgruppenspezifisch angepasste Bewerbung der Veranstaltungsreihe und Einzelveranstaltungen über lokal auszuwählende Kanäle, dazu gehörend die
 - kontinuierliche Identifikation und Anpassung lokaler Werbekanäle
 - Querbewerbung / Vernetzung zu anderen HeFDI-Formaten
- Identifikation und Formulierung von Themenvorschlägen
- fakultative Übernahme von Referent*innen-Akquise
- Teilnahme an Einzelveranstaltungen zwecks Identifikation von Innovationen und Anpassungs- und Handlungsbedarfen
- fakultative Übernahme von Moderation oder Co-Moderation

2nd-Level-Support

In der jetzigen Konzeption des Services HeFDI Data Talks fallen keine Aufgaben für einen 2nd Level-Support an.

3rd-Level-Support

Aufgabe des 3rd Level-Supports ist die technische, organisatorische sowie konzeptionell-inhaltliche Administration des Dienstes, die von der HeFDI Geschäftsstelle und -Koordination durchgeführt wird.

3rd Level: technische, organisatorische sowie konzeptionell-inhaltliche Administration des Dienstes

Allgemeine Aufgaben

- wissenschaftlich-didaktische Konzeption, Erarbeitung, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte, in Abstimmung mit der gesamten HeFDI-Arbeitsebene
- Kommunikation mit den Referentinnen und Referenten
- interne Kommunikation auf HeFDI-Ebene (z.B. vorherige Reminder für die jeweiligen Einzelveranstaltungen)

Teilnehmenden- und Veranstaltungsverwaltung

- Verwaltung und Pflege des Anmeldeprozesses und der Anmeldungen, inkl. Transfer zu Newsletterverteiler
- Bereitstellung und Verwaltung des Videokonferenzsystems (Zugangsdaten und Rechtemanagement)
- Bereitstellung, Monitoring, Verwaltung und Betreuung einer zentralen Funktions-E-Mail-Adresse

- Versenden von Reminder-E-Mails mit allen wichtigen Informationen (während der Veranstaltungsreihe)
- Kommunikation der Zugangsdaten an die Teilnehmenden
- Tracking von Anmeldezahlen und Teilnehmezahlen

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen

- Koordination aller öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
- Konzeption und Erstellung von Werbematerialien für kommende Veranstaltungen
- Weitergabe von Materialien an lokale Servicestellen für Verbreitung über standortspezifische Kanäle
- Identifizierung geeigneter bundeslandübergreifender und/oder fachspezifischer Kanäle, sowie Verbreitung der Materialien über diese
- konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der Webseite, insbesondere mittels des Content-Management-Systems (CMS)
- Bewerbung der Veranstaltung in überregionalen Verteilern, Portalen und Netzwerken
- Aufbereitung von Veranstaltungsmaterialien für Veröffentlichungen von Foliensätzen und Videocasts

Projektmanagement

- Definition und Pflege der internen Kommunikationskanäle für ein kollaboratives Zusammenarbeiten auf den beiden Support-Levels
- Konzeption, Erarbeitung, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines fundierten Reportings
- Reflexion und Identifikation von Anpassungsmaßnahmen anhand von Rückmeldungen beteiligter Standorte
- Abwicklung von eventuell anfallenden Kosten, beispielsweise bzgl. Referent*innen
- Definition, Konzeption, Aufbau und Pflege von internen Organisations- und Dokumentationsorten, beispielweise Wiki-Seite
- Einarbeitung in Moderationsaufgaben

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle

Philipps-Universität Marburg
HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
 35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
 Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESSEN

Hessisches
 Ministerium für
 Wissenschaft
 und Forschung,
 Kunst und Kultur

